

ASSYRIOLOGIE

STRECK, M.P. (Hrsg.) — Saduppûm. B - Samug (Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie. Band 11, 7.-8. Lieferung). Walter de Gruyter, Berlin & New York, 2008. (24,5 cm, XLIV, 495-647). ISBN 978-3-11-020382-0. € 72,90.

Le Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie continue de paraître à une allure de croisière, sans que la qualité générale des articles en souffre. Noter tout au plus l'absence d'une entrée «Sakrileg» (entre autres choses punitions en cas de vol des biens des temples) et des trois divinités mineures suivantes:

^{d11}SAGxNE: W. Förtsch, MVAeG 21 (1917) 22/pl. III i 5 (copie dans G. et W. Farber, ZA 91 [2001] 224; Ur III, AS 1); v. W. Heimpel, NABU 1994/83.

^dSAG.NI: M. Krebernik, WVDOG 100 (2001) 208 s.v. *a-bi*-^dSAG.NI (Tuttul, paléobab.).

^dša₃-ga-diri-ga: un «palefrenier» (šuš₃) d'Utu, attesté dans N. Wasserman, ASJ 19 (1997) 262:6; comm. pp. 263-264 (hymne ou incantation bilingue à Utu).

Ci-dessous, le lecteur trouvera quelques remarques de détail à propos d'un choix d'entrées.

Pp. 496-497 (Säge. A): Comme ^{uruda}šum n'alterne normalement pas avec ^{uruda}šum-me (cf. surtout FI 19), ces deux termes doivent désigner deux types de scie différents. En ce qui concerne ^{uruda}šum-gam-me, il n'est pas attesté avant l'époque postpaléobab. Noter encore la forme déviante [^{uru}]^{da}u₃-šum-me (FI 19 A₂ [Ur]) et la curieuse graphie ^{uruda}/uruda NUN.ME.TAG (FI 19 D₃ [provenance inconnue]; faute ou jeu graphique [«bronze du maître-artisan»]).

P. 497 (Säge B, § 1): Une meilleure photo de la maquette de foie VAT 8320 (KUB 4, 72) se trouve dans J. Marzahn/G. Schauerte (ed.), *Babylon: Wahrheit* (München: Hirmer Verlag 2008) 415; v. aussi M. Stol, BiOr. 66 (2009) 163.

Pp. 498-499 (Sänfte A): Sur le *nūbalum*, v. maintenant l'étude détaillée d'I. Arkhipov dans CRRAI 53/I (2010) 405-420 (sorte de palanquin porté par des hommes).

Pp. 499-503 (Sänger, Sängerin A): La littérature secondaire consacrée aux chanteurs/chanteuses a explosé ces dernières années. Deux ouvrages récents sont D. Shehata, *Musiker und ihr vokales Repertoire* (= GBAO 3, 2009) et R. Prusinszky/D. Shehata (ed.), *Musiker und Tradierung* (= WOO 8, 2010). En ce qui concerne les *gala/kalû* (p. 501, § 3), v. aussi (outre GBAO 3 et WOO 8) J.S. Cooper, JCS 58 (2006) 42-44; P. Michalowski, id. 49-61; M.R. Bachvarova, *Sumerian gala priests and Eastern Mediterranean returning gods* [...], dans: A. Suter (ed.), *Lament: studies in the ancient Mediterranean and beyond* (Oxford: Oxford University Press 2008) 18-52; U. Gabbay, SAOC 62 (2008) 49-56; A. Löhnert, dans: E. Cingano/L. Milano (ed.), *Papers on ancient literatures: Greece, Rome and the ancient Near East* (Padova: S.A.R.G.O.N. 2008) 429-436; A. Löhnert, AOAT 365 (2009) 61-82; P. Lapinkivi, SAACT 6 (2010) 74-79.

Pp. 506-514 (Säule, Säulenhalle): Les données philologiques (par ex. sum. dim et akk. *timmu*) n'ont pas été prises en considération.

Pp. 514-515 (Šaga-dula): Noter encore les graphies ^dša₃-ga-dul-la₂ (Incant. Utu 85 A) et ^dša₃-ga-du-la (ibid. B et C + E). Une lecture an-ša₃-ga-dul-la₍₂₎¹) n'est pas exclue et serait

¹) Aussi dans *An-Anum*, le déterminatif divin fait fréquemment défaut devant les ND commençant par AN-

sémantiquement préférable (de même avec hésitation B. Alster, ASJ 13 [1991] 83: «covering the inner of heaven»).

P. 515 (Sa-gal, Sa-mah, Sa-še): Dans RIA 12/1-2 (2009) 87, M. Krebernik traduit sa-še par das «gnädige (?) Netz». D'après E.E. Knudsen (AOAT 240 [1995] 139), ασεσε (id. 138:11) pourrait recouvrir *ana sa-še*.

P. 518 (Sağbiše-ea): Quel que soit le sens littéral de sağbi-še₃ e₃, il peut être traduit librement par «avoir la précellence»; v. en dernier lieu P. Michalowski, MC 1 (1989) 99.

P. 518 (Sağ-da-na, § 2): V. aussi L.B. Allred, *Cooks and kitchens: centralized food production in late third millenium Mesopotamia* (Ph. D., Johns Hopkins University 2006) 122-130.

P. 520 (Saggal²), Sakkal): Je distinguerais ^dsağ-gal dans le NP R-*šamhat* «R est épanouie» de ^dsağ-gal = *kattillu* dans *An-Anum* VI 119 C (comp. K), qui n'est probabl. qu'une graphie non-standard/une réinterprétation de ^dsağ-kal (ibid. A et D); cf. sağ-kal = *kattillu* (Lanu B iii 12) et comp. muš-sağ-kal. La translittération ^dSak-kal est en conséquence discutable.

Pp. 521-522 (Saggar, § 3.2): V. aussi M.T. Rutz, UF 38 (2006) 606-609.

P. 524 (Sağ-gulgul): V. aussi K. Focke, AfO 46/47 (1999/2000) 96-97. L'en-tête aurait dû être Sağ-kulkul, car, comme M. Krebernik lui-même le souligne, gul-gul dans *An-Anum* I 309-310 repose certainement sur une étymologie populaire (Nin-imma n'a pas pour habitude de «fracasser les têtes»!). Les textes anciens ont kul-kul, traduit par *banû* dans Izi E 241a³) et Nabnitu I 13 ('kul¹-kul *ba-nu-u ša₂* SAG.DU *ša₂* SAG KUL.KUL). Focke pense à *banû* «(er)schaffen, bauen» et propose avec prudence de traduire muš_{2/3}-mekul₍₂₎-kul₍₂₎ par «die, welche das Aussehen formt» (p. 96). Un rapprochement avec *banû* «(être) beau» semble toutefois plus vraisemblable (de même CAD B 91)⁴).

P. 531 (Sağšunuba): sağ šu nu-ba, «qui ne relâche personne», est une épithète de Nergal dans GEN 229 N34 et N36 (lecture d'A.R. George, *The Babylonian Gilgamesh Epic* [Oxford: Oxford University Press 2003] 756 et comm. p. 902; pas déductible des copies). La version akkadienne a *lā pādû*.

P. 534 (^dŠA₃.GUR₄): Vu la glose nig₂-gi-na-ak-kum dans F (= M chez D. Schwemer, *Wettergottgestalten* [Wiesbaden: Harrassowitz 2001] 28 l. 277), ^dŠA₃.NIGIN₂ serait préférable. Schwemer (op. cit. p. 72) pense à *ša₃-niğen₍₂₎* = *errû šāhirûtu*, «intestins enroulés», *tirānû* «intestins», lequel pourrait s'expliquer par le «prominente Rolle der Göttin in der Eingeweideschau» (loc. cit.). Pas non plus exclu est le sens «compatissant(e)» de *ša₃* (šu) *niğen₍₂₎* (Å.W. Sjöberg, JCS 34 [1982] 66; M. Jaques, AOAT 332 [2006] 241-242 et 560).

P. 534 (Šaḥan): Pour une éventuelle variante ^dšu-ḥa-an, cf. J. Myers, *The Sippar pantheon: a diachronic study* (Ph. D., Harvard University 2002) 160-162, surtout 160 n. 642.

P. 555 (SaKAR-du(g)): D'autres graphies sont ^dsakar-'du¹-ug (Incant. Utu 94 A) et ^dsaḥar-du-[...] (ibid. C + E).

Pp. 566-567 (Šāla A, § 4 Šāla und Šāḥaš): V. aussi L. Feliu, AOAT 299 (2007) 87-93.

P. 567 (Šāla A, § 6): Pour Šāla à Sippar, v. aussi J. Myers, *The Sippar pantheon: a diachronic study* (Ph. D., Harvard University 2002) 91-93, 257-260, 291-292 et 324-325.

²) Préférable serait Sağgal.

³) Aussi pour kul en 239a.

⁴) Vu la reduplication de kul, un quelconque rapport avec ^{šes}sağ-kul est à peine crédible (pour un avis plus nuancé, v. Focke p. 97).

P. 567 (Šāla A, bibl.): V. aussi D. Schwemer, JANER 7 (2007) 147-149.

P. 572 (Šalbatānu): AO 7539 a été publié par J. Nougayrol, RA 65 (1971) 67-84 (*ša-al-ba-ta-nu* p. 72/73:62).

P. 572 (Salbe, Salbengefäß, § 2): Le parfumeur (i_3 -RA₂, RA₂) est également bien attesté dans les textes sumériens. Pour la parfumerie à Mari, v. F. Joannès, MARI 7 (1993) 251-270 et E. Scigliuzzo, EVO 24 (2001) 175-182.

P. 574 (Salbung, § 1): Le terme usuel est šeš₄; šeš₂ n'est pas attesté avant l'époque postpaléobab., EŠ est un sumérogramme tardif.

P. 590 (Šāluš, Šālaš): V. aussi L. Feliu, AOAT 299 (2007) 87-93. A Ur III, une localité (Bīt-)Puzriš-Šālaš est sporadiquement attestée; elle doit être mise en relation avec (Bīt-)Puzriš-Dagan. Il est assez probable qu'on y administrait les biens de la reine (W. Sallaberger, ZA 96 [2006] 269-270).

Pp. 592-593 (Salz, Versalzung A, § 1, saline): Pour pu₂ mun, v. maintenant aussi A. Staiger, CM 41 (2010) 225-226; le lexème est également attesté dans ku₃-uruda D 49 (a pu₂ mun-na). — Un autre terme désignant un dépôt de sel (quelle qu'en soit la nature exacte) est du₆ mun (M. Civil, AulOr.-S 5 [1994] 68/99 n. 5 et P. Steinkeller, AS 27 [2007] 219 avec n. 2 [«saline hummock»])⁵.

P. 595 (Salz, Versalzung A, § 3): Pour lu₂ mun en contexte, v. P. Steinkeller, dans: R. Rollinger/C. Ulf (ed.), *Commerce and monetary systems in the ancient world: means of transmission and cultural interaction* (= Oriens et Occidens 6, 2004) 106-107 avec n. 58-59; il est déjà attesté à l'époque sargonique (M. Maiocchi, CUSAS 13 [2009] n° 86 i 3'). — šeg₁₂ mun n'est pas rare à Ur III; cf. M. Civil, OrAnt. 21 (1982) 11 n. 12; A. Kleinerman/D.I. Owen, CUSAS 4 (2009) 124. — Cf. aussi mun ku₃ pad, où l'on voit en général le «sel en morceaux» (M.J. Geller, JCM 8 [2006] 11). — Dans les textes d'Ur III cités par B. Curtis/W.W. Hallo (HUCA 30 [1959] 118), D.C. Snell (YNER 8 [1982] 157-158) et M.E. Cohen (JAOS 116 [1996] 150⁶), le produit n'est, à une exception près (MVN 11, 101), pas mun, mais GIR₂-g. (une essence/résine); cf. K. Hillard, ASJ 15 (1993) 309 n. 1 et R.K. Englund, Or. 64 (1995) 411 n. 59. Mis à part s'il est en briques, le sel n'est pas mesuré en unités de poids, mais en unités de capacité (Hillard, loc. cit.).

Pp. 596-597 (Salz, Versalzung A, § 7): V. maintenant J. Stackert, Mél. Abusch (2010) 235-252.

P. 598 (Salz, Versalzung A, § 9.2, b): C'est a de₂ (pas a du₁₁-g/e/di-d) qui désigne le *leaching*; v. par ex. P. Attinger, ELS 480-481; M. Civil, AulOr.-S 5 (1994) 68-69; C. Wilcke, BBVO 18 (1999) 334-336.

Pp. 598-599 (Salz, Versalzung A, § 11): Sur ^dnin-pu₂-mun-na, v. maintenant A. Staiger, CM 41 (2010) 225-236.

P. 607 (Saman, ^dSaman dumu an-na): Dans J. Peterson, AOAT 362 (2009) 102 v 2', on a ^d[sa]man dumu an-ki (le commentaire de Peterson p. 103 est partiellement inexact).

Pp. 609-611 (Samana): D'après Å.W. Sjöberg (HSAO 9 [2004] 261), R pourrait être attesté à Ebla sous la forme sa-na₂.

P. 612 (Sam(a)nuḫa/u): V. aussi K. Radner, WO 29 (1998) 35-36.

P. 626 (Sammeltafel A, §§ 2.1 et 2.3): V. aussi S. Tinney, Iraq 61 (1999) 169-170; B. Alster, Wisdom of ancient Sumer

(Bethesda: CDL Press 2005) 226; P. Delnero, *Variation in Sumerian literary compositions: a case study based on the decad* (Ph. D., University of Pennsylvania 2006) 30-34; A. Löhnert, AOAT 365 (2009) 30-32; P. Delnero, ZA 100 (2010) 33 n. 4 et 35 n. 7. Dans les textes littéraires (post) paléobab., plusieurs critères peuvent être distingués:

— Le «genre littéraire» (dans un sens large, incluant l'accompagnement musical): collections de lettres et de proverbes, copies d'inscriptions royales (rois d'Akkad, etc.), compositions avec un subscript identique (souvent *balabala* et *ersemma*, aussi *adab*, etc.).

— La *divinité invoquée*, par ex. BE 29, 1 (Å.W. Sjöberg, AOAT 25 [1976] 411-426), contenant un *tige* et un *adab* à Ninurta.

— La *thématique*; l'exemple le plus connu est SRT 13 (ŠV et Išme-Dagan S), deux hymnes célébrant le roi comme un coureur infatigable.

— Le *contexte pédagogique* (compositions étudiées à l'école); pour les exemples, v. supra Tinney, loc. cit. et Delnero, loc. cit.

— D'après J. Krecher (dans W. Röllig [ed.], *Altorientalische Literaturen* [Wiesbaden: Akademische Verlagsgesellschaft Athenaion 1978] 104), le choix des oeuvres pourrait refléter le *répertoire d'un chanteur*. Ainsi VS 2, 2 contient un texte narratif sur la mort de Dumuzi et deux *ersemma* (Enlil et BaU). Les trois compositions sont donc des «lamentations rituelles», dont l'exécutant usuel était le *gala/kalû*.

— Un dernier critère mérite enfin d'être mentionné: les *oeuvres courtes* (*opera minora*), pas rarement de nature didactique, sont volontiers regroupées sur une seule tablette; cf. par ex. M. Civil, Or. 41 (1972) 88-90 (à propos de VS 10, 204 et SLTNi. 131) et AfO 25 (1974/1977) 67 («Lisina-group»).

Pp. 627-628 (Sammêtar): V. aussi B. Lion, Amurru 2 (2001) 189-195.

P. 643 (Samsu-iluna, § 2.1): Comme Charpin le précise, l'«unpubl. Inschrift» a été translittérée et traduite par W.G. Lambert (NABU 1995/104) et discutée par P. Michalowski (NABU 1999/72).

P. 646 (Samsu-iluna, § 4.2): Pour les huit hymnes à Samsu-iluna, v. aussi ETCSL 2.8.3.1-8 et la bibliographie de G. Cunningham, dans: J. Ebeling/G. Cunningham (ed.), *Analysing literary Sumerian: corpus-based approaches* (London, Oakville: Equinox Publishing Ltd 2007) 370.

Les éditeurs et les auteurs méritent toute notre gratitude. Ce fascicule rendra certainement des services inestimables.

Berne

P. ATTINGER

*
* *

STRECK, M.P. (Hrsg.) — Šamuḫa - Schild (Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie. Band 12, 1.-2. Lieferung). Walter de Gruyter, Berlin & New York, 2009. (24,5 cm, 176). ISBN 978-3-11-020381-3. € 72,95.

RIA 12/1-2 a paru neuf mois après RIA 11/5-6 et il a été suivi très rapidement (moins de trois mois) de RIA 12/3-4. C'est une véritable performance, et la rédaction et les éditeurs méritent toute notre admiration.

Comme ses prédécesseurs, ce fascicule contient de très nombreuses synthèses d'un haut intérêt. En ce qui concerne

⁵ D'après Steinkeller (op. cit. 219 n. 2) aussi mun-mun «saline»; dans DP 575 i 2 on a toutefois GIR₂-g.-GIR₂-g., dans UET 3, 1372:4 TAG.TAG.

⁶ «mun» (en fait GIR₂-g.) est enregistré dans le n° 121 (l. 7), pas dans le n° 134.